

TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

1

BAKI - 2022

“Milli ideologiyamız, şübhəsiz ki, tarixi keçmişimizlə, millətimizin adət-ənənələri ilə, xüsusiyyətləri ilə, xalqımızın, dövlətimizin bu günü və gələcəyi ilə bağlı olmalıdır”.

Heydər ƏLİYEV

TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

1997-096

HISTORY AND ITS PROBLEMS

ИСТОРИЯ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ

NƏZƏRİ, ELMİ, METODİK JURNAL

ISSN 2708-0641 (print)
2708-065X (online)

1

ADİLOĞLU
BAKİ – 2022

Baş Redaktor - Əsməd İmamməmməd qızı Muxtarova - *Bakı Dövlət Universiteti*
Baş redaktorun müavini - İsmayıl Məhəmməd oğlu Məmmədov - *Bakı Dövlət Universiteti*
Məsul katib - Qabil Əli oğlu Əliyev - *Bakı Dövlət Universiteti*

Redaksiya heyəti (əlifba sırası ilə)

Axundova Nərgiz Çingiz qızı - *AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu*
Andrzej L.Bonusiak - *Jeşuva Universitetinin Tarix İnstitutu (Polşa)*
Bariş Özdal - *Bursa Uludağ Universiteti (Türkiyə)*
Danish Miroslav - *Bratislava Komenski Universiteti (Slovakiya)*
Əliyeva Sevinc İsrəfil qızı - *Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti*
Əlizadə Hikmət Əbdül oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*
Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu - *AMEA Naxçıvan bölməsi*
Hacıyev Sani Tofiq oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*
Hacıyev Zeynəddin Camal oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*
Hatice Palaz Erdemir - *Manisa Calal Bayar Universiteti (Türkiyə)*
Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı - *Bakı Dövlət Universiteti*
Hüseynova Lalə Cavid qızı - *AR Prezidentinin İşlər İdarəsi Siyasi sənədlər arxivi*
İsgəndərov Anar Camal oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*
İsmayılov Qüdrət Seyfulla oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*
Qasımlı Musa Cəfər oğlu - *AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu*
Quliyeva Nərgiz Məlik qızı - *AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu*
Kvitsiani John Jokiyevich - *İ.V.Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universitetinin "Qafqazşünaslıq" Elmi-Tədris İnstitutu (Gürcüstan)*
Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu - *AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu*
Mamoulia Georges Quramovich - *Sosial Elmlər üzrə Ali Araşdırmalar Məktəbi (Fransa)*
Mehdiyeva Nisbət Canməmməd qızı - *Bakı Dövlət Universiteti*
Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*
Mohammad Salmansızadəh - *Təbriz Universiteti (İran)*
Turichın İqor Victoroviç - *Moskva Tarix, İqtisadiyyat və Hüquq Elmi-Tədqiqat İnstitutu (Rusiya)*
Vəlixanlı Nailə Məmmədli qızı - *Azərbaycan tarix müzeyi*
Yusifzadə Sevinc Ziya qızı - *Bakı Dövlət Universiteti*
Zeynalov İbrahim Xudaverdi oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*

web-sayt: - http://publish.bsu.edu.az/az/content/tarix_ve_onun_problemleri_jurnali_illərle
http://ek.anl.az/search/query?term_1=Tarix+v%C9%99+onun+probleml%C9%99ri&theme=e-kataloq
Redaksiya ilə əlaqə: TarixVeOnunProblemleri@gmail.com
Şəhadətnamə № 0060079 (1997)
©Lisənziya ser.AB - №22477

MÜNDƏRİCAT

Tariximizin unudulmayan səhifələrindən: Azərbaycan xalqına qarşı erməni terroru

ZEYNALOV İ.X., SƏFƏROVA X.	<i>Soyqırım - sülh və bəşəriyyət əleyhinə olan cinayətlərin bir növüdür</i>	5-13
MUXTAROVA Ə.İ.	<i>Azərbaycan xalqına qarşı törədilən 1918-ci ilin mart soyqırımları tariximizin unudulmayan səhifəsi kimi ...</i>	14-24
HACIYEVA Z.	<i>XX əsrin əvvəlində ermənilərin Cənubi Qafqazda ərazi iddialarının qanlı nəticələri</i>	25-31
HÜSEYNOVA İ.M.	<i>Xocalı qətliamı: Ermənistanın dövlət səviyyəsində apardığı qatli millətçiliyin, terrorizmin nəticəsi kimi</i>	32-38
ДЖАЛИЛОВ А.	<i>Мартовские события 1918 г.- кровавый след в истории Азербайджана</i>	39-42
РЗАЕВ А.А., АЛИЕВ А.	<i>Позиции политических партий и организаций накануне и в ходе мартовских (1918 г.) событий в Баку</i>	43-51
MƏMMƏDOV A.B.	<i>XX əsrin ikinci yarısı – XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan tarixçilərinin 1918-ci ilin mart soyqırımları ilə bağlı tədqiqat əsərlərində tarixi demoqrafiya məsələləri</i>	52-61
MELTEM TEKEREK	<i>Azerbaycan'da Ermeni Terör Eylemleri ve 31 Mart Bakü Olayları</i>	62-67

QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR

ЭФЕНДИЕВ А.Ф.	<i>Исламские монументальные росписи и фрески Исфахана</i>	68-72
HEYDƏRLİ G.	<i>Katolik Avropasının siyasi oyununun hədəfinə çevrilən şahzadə Cem Sultan</i>	73-77

YENİ DÖVR

ƏLİYEV Q.Ə.	<i>İrəvan müəllim seminariyası</i>	78-85
İSGƏNDƏROV V.Q.	<i>Çar Rusiyası tərəfindən Şimali Qafqazın işğalı</i>	86-92
OĞUZ KAĞAN BAYRAKDAR	<i>19. Yüzyıl Taşkent Şehir Medeniyetine Rus Etkisi</i>	93-98
MƏMMƏDOVA Ş.	<i>“Difai” partiyasının yaranması və fəaliyyəti</i>	99-103
HƏSƏNOVA G.	<i>Quba bölgəsində xalça toxuculuğu sənətkarlığının inkişafı tarixindən (XVIII yüzilliyin sonu - XX yüzilliyin əvvəlləri)</i>	104-108

MÜASİR DÖVR

İSMAYILOV S.	<i>Bakı Dövlət Universiteti ilə bağlı Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsi və Xalq Maarif Komissarlığının qərarları (1920-1923)</i>	109-115
RUİNTƏN K.F.	<i>Azərbaycan-İsrail əməkdaşlığını şərtləndirən amillər. Müdafiə sahəsində əməkdaşlıq</i>	116-121
NAĞIYEVA N.	<i>Kolonializm: ənənə və müasirlik</i>	122-128
MƏMMƏDOV F.	<i>Heydər Əliyev və Azərbaycan səhiyyəsi</i>	129-131
MƏMMƏDOV N.R.	<i>On noyabr bəyannaməsi və tarixi əhəmiyyəti</i>	132-137
İSMAYILZADƏ X., ƏLİYEVƏ C.	<i>Azərbaycan-Pakistan: qarşılıqlı faydalı iqtisadi-ticarət əməkdaşlığında potensial və real istiqamətlər</i>	138-143

UOT 94; UOT 94"04/15"

GÜNAY HEYDƏRLİ

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı
gunay.heydarli@atmu.edu.az

KATOLİK AVROPASININ SİYASİ OYUNUNUN HƏDƏFİNƏ ÇEVRİLƏN ŞAHZADƏ CEM SULTAN

Fateh II Mehmedin ölümündən sonra Osmanlı sarayında başlamış hakimiyyət uğrunda mübarizə xristian dünyası üçün əlverişli şərait yaratdı. Şahzadə Cem Sultan II Bəyazidlə mübarizədən məğlub ayrılrsa da katolik Avropasında Osmanlı imperiyasına qarşı yaranan anti-osmanlı koalisiyalarında böyük rol oynamışdı. Məqalənin məqsədi Cem Sultanın Papa VIII Klement və Papa VI Aleksandrın hakimiyyəti illərində mövcud olan anti-osmanlı koalisiyalarının yaranmasında rolunu araşdırmaqdı. Mövcud tədqiqat işində dövrün mənbələrinin müqayisəli təhlilinə yer verilmişdir.

Açar sözlər: Cem Sultan, anti-osmanlı koalisiyası, Papa VIII Klement, Papa Aleksandr VI.

Giriş. Fateh II Mehmedin Avropada apardığı işğallar katolik kilsəsinin narahatlığına səbəb olmuşdu. Konstantinopolun fəthini izləyən kilsə növbənin Romaya çatacağından qorxurdu. Avropada yayılan pamfletlərdə "Sultan ananı, yəni Konstantinopolu fəth etmişdir və növbə qızındadır, yəni Romadadır". Hətta "Romanı işğaldan əvvəl, sonuncu dəfə gəlib görmək lazımdır" şüarı ilə humanistlərin Romaya axını başlamışdı. 1480-ci ildə İtaliyanın Apuliya əyalətini ələ keçirən Osmanlı ordusu Papalıqda ciddi təşviş yaratmışdı və papa Romadan Avinyona qaçmağa hazırlaşdı. Lakin gözlənilmədən 1481-ci ildə Sultanın vəfatı vəziyyəti dəyişdi. Hakimiyyət uğrunda mübarizədən məğlub ayrılan Cem Sultan in on üç il Avropa saraylarında əsir həyatı yaşadı. Avropa kralları və papalar Cem Sultandan Sultan II Bəyazidi təhdid etmək üçün istifadə etdilər və Sultan II Bəyazidin Avropaya yolu bir müddət əngəlləndi [4, s.23]. Anonim yazılmış mənbə "Vakiati Sultan Cem" şahzadənin Avropa saraylarındakı həyatı haqqında bizə ətraflı məlumat verir. Əsərdən məlum olur ki, Papa VIII İnnokenti ona din dəyişdirməyi belə təklif edir: "Əgər xristianlığı qəbul etsən bütün Avropa sənə kömək edəcək və sən arzuladığın səltənətə sahib olacaqsan [6, s.32]." Cem Sultanın cavabı isə belə olur: "İnsana öz dinində başqası batildir. Dinimi dünya səltənətinə dəyişməyəm." Bu din dəyişdirmə cəhdləri dəfələrlə davam etmişdi. "Vakiati Sultan Cem" əsərinə nəzər saldıqda bunu görə bilərik: İsanın dininə inanıb inanmadığını papa soruşduqda Cem cavab verir ki, "İsa əleyhəssalamın dinini ikrar edirik. Amma 318 kişinin düzüb-qoşduğu dinə deyil [6, s.44]".

Məqalənin əsas məqsədi katolik Avropasının Osmanlı imperiyasına qarşı yeritdiyi siyasətdə Cem Sultanın rolunu aşkara çıxarmaqdır. Məqalə yazılarkən son dövrün tədqiqat işlərinə və dövrün mənbələrinə diqqət yetirilmişdir. Məqalənin yazılmağında məqsəd aşağıdakı sualları cavablandırmaqdır:

1. Cem Sultan məsələsindən Katolik Avropası necə faydalandı?
2. Cem Sultan məsələsinin Osmanlı imperiyasının xarici siyasətinə necə təsir etdi?

Cem Sultan və Papa VIII İnnokentinin anti-türk koalisiyası. 3 may 1481-ci ildə Sultan II Mehmed vəfat etdi və Osmanlı ordusu Romanın yaxınlığında yerləşən Apuliadan geri qayıtdı. Con Frili II Mehmedin ölümünə Avropanın verdiyi reaksiyanı bu şəkildə təsvir edir: "Venesiya doju müşavirədə olarkən məktubu gətirən kapitan salona girib qışqırır: "Grande Aquila e morte" (Böyük qartal öldü) [7, s.76]. Məktubu oxuduqdan sonra Venesiya dükü San Marko zəng qülləsindən zəngin çalınmasını əmr etmişdi. Bu zəng dükün ölümü və düşmən donanması görünən zaman çalınırdı. O gün zəng ilk dəfə olaraq yaxşı xəbəri verirdi. Dükün göndərdiyi çaparlardan bu xəbəri alan Papa isə Tiber çayı sahilində yerləşən qəsrdə Sankt Angelo toplarından atəş açılmasını və kilsə zəngərinin çalınmasını əmr etdi. Venesiya tarixçisi Covanni Saqredo 200 il sonra bu hadisəni belə təsvir edir: "Ölümün bu alovlu, hirsli və yenilməz barbarı nəhayət durdura bilməsi həm İtaliya, həm də bütün xristian dünyası üçün böyük şansıdır" [4, s.102] Osmanlı şahzadəsinin Romada olması papanı yenidən anti-osmanlı koalisiyası yaratmağa sövq etdi. 1489-cu ilin 8 mayında Papa buraxdığı bullada xristian dünyasını təmsil edənləri Romaya çağırdı. Papanın elçiləri tək-tək krallıqlara gedərək

Papanın Cemə sahib olmasını xristian dünyası üçün böyük bir fürsət olduğunu çatdırdılar. Papa VIII İnnokenti kralları inandırır ki, şahzadə xristianların köməyi ilə tacını geri aldığı təqdirdə osmanlıların Avropadan çəkilməsinə və hətta Konstantinopolu belə qaytaracağına söz verib. VIII İnnokenti güclərin birləşməyi üçün yalvarırdı: “Bizə qatılmağımızı gözləyərkən Cemin təhlükəsizliyini Vatikan sarayında qorunmasını əmr etdik. Türklərlə vuruşmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik” [3, s.44].

Lakin Venesiyanın Osmanlı ilə ticarətdə çıxarları vardı və bu çıxarlara görə Sinyora ikili oyun oynadı. Bir tərəfdən papaya məktub yazaraq Sultan II Bəyazidin müharibəyə hazırlaşdığını xəbər verərək sui-qəsd, qaçırma təşəbbüsünə qarşı oyanıq olmağa çağırırdı. Digər tərəfdən də türk vəzirinə məktub göndərərək Papanın xaç yürüşünə hazırlaşdığını yazaraq Cem sultanın Vatikan sarayında yaxşı qorunduğunu bildirdi.

25 mart 1490-cı ildə Papa VIII İnnokenti xaç yürüşü fikrindən əl çəkməyərək “Contra Turcum” (türklərə qarşı) adlı konqres çağırırdı. Konqresdə Venesiya xaric bütün xristian dövlətləri iştirak edirdilər. Sultanla münasibəti pozmaq istəməyən Sinyora uzaqda durmağı seçdi. Macar kralı Matias Korviniusun iflic keçirib vəfat etməsilə konqres işini yarımçıq qoydu. Lakin 3 iyunda yenidən bərpa olundu. Papa yeniçərilərin Sultan II Bəyazidi devirmək üçün üsyan hazırladığı xəbərini almışdı və “ayaqlarına gələn bu neməti tapdalamamağın vəzifə olduğunu” konqres iştirakçılarına çatdırdı. İnnokentinin tələbilə səfərə qatılacaq əsgər və gəmilərin sayı, maliyyə məsrəfi, ərzaq təchizatı, hərəkət planı, səfərbərlik müddəti hesablanmışdı. Üç qaynaqdan ümumilikdə 95 min əsgər bir araya gətirilmək idi. Birinci qaynaqda Polşa və İtaliya, ikincidə Macarıstan, Bohemiya, Polşa, alman dövlətləri, üçüncüdə isə fransız, ingilis, ispan, portuqal, Navarra, İsveç yer alırdı. Üç il davam edəcək bu müharibələrdə xərcləri qarşılamaq üçün hər kral öz təbəəsindən vergi alacaq idi. Hərəkət planına görə ilk olaraq alman süvarilər Macarıstana və Əflakdan cənuba hərəkət edəcəkdi. Müttəfiq donanması Moreyaya və Əyriboz adasına hücum etməliydi. Fransız, ispan, italyan birləşmələr Albaniyaya və Şimali Yunanıstana irəliləməli idi. Papa sonradan səfərin üç il deyil, beş il olacağını elan etdi [1, s.223]. Misir məmlükləri də Osmanlı dövlətinə qarşı hücum edəcək idi. 30 iyul 1490-cı ildə konqres işini yekunlaşdırdı və bir daha toplanmadı.

Amma bu anti-osmanlı ittifaqı da əvvəlki kimi reallığa çevrilə bilmədi. Kilsənin xaç yürüşü xəyalı yenə suya düşdü. Sigizmondo de Kontiyə görə macar kralı Matias Korvinius ölməyəydi bu səfər reallaşardı. Onun ölümüylə Mərkəzi Avropanı türklərdən qoruyan sipər yıxılmış oldu. I Maksimilianla VIII Çarlz arasında başlanan müharibə isə papaya növbəti bir zərbə oldu [2, s.25].

2 yanvar 1492-ci ildə Qranadanın fəthiylə ərəblər İspaniyada olan son ərazilərini itirdilər. Pireney yarımadasında 800 illik hakimiyət sona çatdı. Xəbər Romaya 1 fevralda çatmışdı və bu qələbə Qüdsün geri alınması ilə nəticələncək xaç yürüşü üçün ilk addım olaraq görüldü. Qeyd edək ki, Qranada müsəlmanları iki dəfə Sultan II Bəyazidin yanına elçilər göndərərək kömək istəmişdilər. Sultan II Bəyazid isə kömək etmək əvəzinə İspaniya kralına məktub göndərirdi: “Əgər Kastiliya kralı Qranadanın mühasirəsini davam etdirərsə, Rumelidə rəiyyət kimi yaşayan xristianlarla eyni cür rəftar ediləcək” [8, s.34]. Amma Sultanın bu məktubu Qranadanın işğalının qarşısını ala bilmədi. Sultan II Bəyazidin Əndəlusa kömək göndərə bilməməsinə müxtəlif səbəblərlə əlaqələndirə bilərik:

1) Osmanlı donanması əvvəlki qüdrətini itirmişdi. Digər tərəfdən də Misir və Tunislə razılığın olmamasına görə donanma Aralıq dənizində hərəkət edə bilməzdi.

2) Osmanlı imperiyası qərb sərhədləri boyunca macarlar, şərqdə isə Misir məmlüklərilə mübarizə aparırdı.

3) Qardaşı Cem Sultan Sultan II Bəyazidin Avropaya qarşı hərəkətini əngəlləyirdi.

1492-ci ilin mayında yenidən Sultan II Bəyazid papayla görüşmək üçün elçilər göndərirdi və görüş zamanı papaya vaxtilə vəd edilmiş “İngimus”u (İsaya batırılan mizrağın ucu) hədiyyə kimi verildi. Papaya elçilər həm də II Bəyazidin adından iki məktub verdilər. Lakin məktublərin tam mətni bizə məlum deyil [9, s.98].

Bütün bunlara baxmayaraq Osmanlı sultanın yeni müharibəyə hazırlaşması Papalığın Osmanlı sarayına təhdid xarakterli məktub göndərməsi ilə nəticələndi. Yazılan papa məktubunda deyilirdi ki, Sultan II Bəyazid Macarıstana və ya hər hansı bir xristian ölkəsinə hücum edəcəyi halda Cemi müharibə meydanına çıxaracaq. Papa bu təhdidləri İstanbulla göndərdiyi elçilərlə də yenilədi. Amma Sultan II Bəyazid müharibəyə hazırlıqlarını davam etdirdi.

1492-ci ildə papanın vəziyyəti gözlənilmədən pisləşdi. 1492-ci il 25 iyul tarixində VIII İnnokenti vəfat etdi. 6 avqust 1492-ci ildə Sikstin kapellasında yığılan 23 kardinal Roderiqo Borciani VI Aleksandr (1492-1503) adı ilə papa seçdilər.

Beləliklə Papa VIII İnnokentinin Cem Sultanı Osmanlı sultanına qarşı ittifaqa cəlb etmək planı baş tutmadı. Xristian kralları əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi birlik nümayiş etdirə bilmədilər.

Papa VI Aleksandrın Osmanlı imperiyasına qarşı xaç yürüşü planı. VI Aleksandr 1493-cü ilin 25 aprelində Papalıq, Milan, Venesiya, Siena, Ferrara, Mantuadan ibarət ittifaqın yarandığını elan etdi. Bundan az sonra VI Aleksandr özü təhdidlə qarşılaşdı. Fransa kralı VIII Çarlz Napoli taxtına iddia irəli sürdü və 29 avqust 1494-cü ildə yürüşə çıxdı. Napoli kralı Osmanlı dövlətindən kömək istəmək məcburiyyətində qaldı və Sultan II Bəyazid Qasım bəyi yenidən 40 min dukat və məktubla VI Aleksandrın yanına göndərdi. Amma yolda elçi heyəti basqına uğradı və nəticədə Fransa kralının göndərdiyi adamlar məktubu ələ keçirərək krala apardılar. Məktuba deyilirdi: “Papa həzrətləri, əlinizdə olan qardaşım Cemin edamı bir an öncə yerinə yetirilməlidir. Bu onu sıxıntıdan qurtaracaq və sizin üçün də xeyirli olacaq. Bu məsələdə bizi razı salmağı qəbul edərsəniz Cemin nəşinin xərcləri tərəfimizdən qarşılanacaq. Biz sultan Bəyazid xan arzu etdiyiniz yerdə sizə təslim edilmək üçün 300 min dukat ödəməyə söz veririk. Bununla oğullarınız üçün mal-mülk satın ala bilərsiniz” [5, s.31]. Məktubun davamında Sultan II Bəyazid papanı əmin edirdi ki, xristianlar türklərdən ziyan görməyəcəklər: “Əlimizdəki hər hansı bir xristiana zərər verməyəcəyimizə, rütbəsi nə olursa olsun istər quruda, istərsə də suda xristianlara maneə yaratmayacağımıza söz veririk. Təbii ki, bizə, ya da təbəələrimizə zərər verilmədiyi müddətdə. Şübhəni yox etmək üçün Biz, Sultan Bəyazid xan, yerləri, göyləri yarıdan, hər şeyə qadir olan Allaha and içirik ki, biz bu andlaşmanın şərtlərinə əməl edəcəyik, heç bir şərt altında Papa həzrətlərinə zidd iş görməyəcəyik” [4, s.100]. VI Aleksandr nə qədər bu məbləği əldə etməyə can atsa da, Cemi öldürmək üçün səbəb yox idi.

Lakin bir maraqlı faktı diqqətə çatdırmaq ki, qəfildən şahzadənin səhhəti pisləşməşdi. Mənbələrdə onun papa tərəfindən zəhərləndiyi deyilir. Şahzadə Cemin ölümündən sonra da onun cəsədi üstündə dövlətlər arasında yarış başladı. Cəsədi ələ keçirmək üçün ilk addım 1495-ci ildə papadan gəldi və VIII Çarlz təklifi rədd etdi. Lakin VIII Çarlzın vəfatı ilə Sultan II Bəyazidin Avropada əl-qolu açıldı. Sutan II Bəyazid Fransa ilə müttəfiq olan Napoli krallığına xəbər göndərərək Cemin nəşini verməyə səkkiz gün vaxt verdi. Qeyd edək ki, Cemin nəşi Napolidə saxlanılırdı və Napoli krallığının Cemin nəşini Sultan II Bəyazidə göndərməkdən başqa çarəsi qalmadı.

1499-cu ildə Romaya Rodosun təhlükədə olması ilə bağlı məktub gəlməsi VI Aleksandrın ittifaq üçün krallara müraciət etməsinə səbəb oldu. Sultanın hədəfinin Korinfin cənubunda yerləşən Venesiya qalası Lepanto olması məlum idi. 1500-cü ildə türklərin Modon, Koron və Navarini ələ keçirtməsi Venesiya-Osmanlı müharibəsinin başlanmasına səbəb oldu. XVI əsrin əvvəllərindən başlayaraq Avropada krallara xaç yürüşləri vaxtı səfərbərlik strategiyasını, maliyyələşməni və hərəkət istiqaməti haqda məsləhətlər verən nəşrlər meydana çıxmışdı. Qərb dünyası öz məğlubiyyətlərini doğuran səbəbləri öyrənmək, həm də türk qələbələrinin qaynağını tapmaq üçün düşməni tanımağa cəhd edirdi. Türk ordusuyla müqayisədə Qərb ordusu zəif və nizamsız idi. Təhlükənin bu qədər yaxın olduğu halda türklər haqqındakı bilgilərin az olması o dövrün mütəfəkkirləri tərəfindən əskiklik kimi görülürdü. Xorvat humanisti Feliks Pentansiusun 1502-ci ildə yazdığı, macar kralı II Vladislasa ünvanlanan “Libellus de modo bellis Turcis ingerendi” (Türklərin səbəb olduqları müharibə) kitabı buna misaldır [4, s.110]. O, II Vladislasa üçün “Macarıstandan hərəkət edəcək ordu hansı yollardan istifadə etməlidir?” sualına aydınlıq gətirmişdir. Feliks Pentansius üç istiqamətdə hərəkəti məsləhət görürdü: 1) Belqrad, Nis, Sofiya, Filippopolis yolu ilə Ədirnəyə 2) Qərbi Balkanlardan türk ərazilərinə, cənubi Kosovaya, oradan da Pristinə, Skopyeyə 3) Transilvaniyadan şərqa, Qara dəniz sahillərinə, Varnaya.

Lakin birinci yol 400 il əvvəl birinci xaç yürüşü zamanı Qodfrey de Bouillonun tərəfindən keçilən yol idi və hamıya məlum idi. İkinci yol, yəni Kosova ovalığı Yanoş Hunyadinin ağır məğlubiyyətlərinə səhnə olmuşdu. Üçüncü isə Vladislav Drakulanı və Moldovalı Stefanın müharibələrini, eləcə də 1444-cü il Varna döyüşünü ağıla gətirir.

Müəllifin fikrincə türklərin vətənlərini işğal etməyini gözləmək lazım deyil. Macarlar cənuba hücum dərəkən italyanlar da Makedoniyaya hücum etməli idi. O yazır: “Böyük İsgəndər Daranı Asiyada məğlub edib. Kserks müharibəni Afinaya daşımışdı. Hannibal İtaliyanı istila edib. Sezarın hücumları sürətlilik, sərtliklə seçilib. Eyni vaxtda Hunyadının də fəaliyyətinə baxmaq lazımdır. Hücumu gözləməkdənsə müharibəni düşmənlərin torpaqlarına daşımışdı” [7, s.121].

1519-cu ildə I Maksimilian Habsburqun ölməsi ilə Fransa kralı I Fransisk və İspaniya kralı V Karl arasında Müqəddəs Roma imperiyasının taxtı uğrunda mübarizəsi başlandı. Bu iki kral arasında mübarizə Sultan I Süleymanın 1521-ci ildə Belqradı, növbəti il isə Rodosu fəth etməsini asanlaşdırdı. Rodos və Belqradın fəthi xristian torpaqlarında türk qorxusunu türk ümidi ilə əvəzlədi. Osmanlıların tolerant davranışı ağır şəraitdə yaşayan əhali üçün bir xilas oldu. Martin Lüter bu haqda yazır: “Türklər nə kimi pislilik edir ki? Ölkəni ələ keçirib bir müddət idarə edir. Eyni şeyi Papadan da çəkirik. Üstəlik Papa ruhumuza, bədənimize əziyyət verir. Türk isə bunu etmir. Üstəlik türk heç kimi din dəyişdirməyə məcbur etmir” [6, s.67].

Nəticə. Rodos, Fransa və İtaliya saraylarda əsir olan Cem Sultanın həyatı haqqında bioqrafik mənbə olan “Vakiati Cem Sultan” əsərindən bizə məlumdur ki, Katolik kilsəsi Osmanlı sarayında olan hakimiyyət uğrunda mübarizədən fayda əldə etməyə çalışmışdı. Cem Sultan həm papalar, həm də Avropa krallarının əlində oyuncağa çevrilmişdi. Tədqiqatın gedişatından məlum olur ki, papa VIII İnnokenti şahzadəni katolik etməyə ümidliydə və inanırdı ki, Cem Sultan Konstantinopolun alınmasında xristianlara köməklik edəcəkdə. “Vakiati-Cem Sultan” əsərindən bizə məlum olur ki, şahzadə katolik saraylarda əsir olsa da Osmanlı imperiyasına qarşı məkrli planlara uymamağa çalışmışdı: Əvvəlcə xəyanətlə və məğlubiyətlə üzəlmiş, sonra aldadılaraq dustaq edilmiş və yaxınlarından uzaq düşmüşdü. Bütün dünyanın diqqətini üzərində cəmləyən bu adam sona qədər öz cızdığı yoldan çıxmıyacaq, nə daş qəbləli qardaşına, nə də ondan faydalanmaya çalışan xristianlara alət olmayacaqdı. Onu əldən-ələ gəzdirən və satılan mal halına gətirən bu adamların qarşısında bir gün belə başını əyməyəcəkdə” [6, s.87].

ƏDƏBİYYAT

1. Danişmend İ.H. Gurbetname-i Sultan Cem // Fatih ve İstanbul, II (7-12), 1954, s.211-271.
2. Eyice S. II Beyazid Zamanında Davet Edilən Batılılar // Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 19/1969, s.23-30.
3. Freely J. The grand turk Sultan Mehmet II- Conqueror of Constantinople and master of empire. New York: The overlook press, 2010, 270 p.
4. Housley N. Religious warfare In Europe 1400-1536. Oxford: Oxford University Press, 2016, 156 p.
5. Kozanoğlu K. Cem Sultan Olayında Avrupaya Giden Hristiyan Kutsal Emanetleri // Tarih ve Toplum, 14, 1985, s.30-34.
6. Mehmet A. Cem Sultan. Vakiati Sultanı Cem. İstanbul: Pergole yayınları, 2019, 92 s.
7. Poumarede G. Haçlı seferine son çağrı Yeniçağ Avrupasında Osmanlı imgesi. İstanbul: İletişim, 2010, 136 s.
8. Ünver M.S. Osmanlı'nın Endülüs'e doğrudan yardım edememesinin nedenleri // Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) 2(1), 2013, s.29-48.
9. Verharen C. Allies with the infidel. The Ottoman and French alliance in the Sixteenth century. London: Tauris and Co.Ltd, 2013, 190 p.

ГЮНАЙ ГЕЙДАРЛИ

Докторант Бакинского Государственного Университета

ПРИНЦ ДЖЕМ СУЛТАН, СТАВШИЙ МИШЕНЬЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГР КАТОЛИЧЕСКОЙ ЕВРОПЫ

Борьба за власть, начавшаяся при османском дворе после смерти Фатиха Мехмеда II, создала благоприятные условия для христианского мира. Несмотря на поражение от принца Джема Султана Беязида II, он сыграл важную роль в антиосманских коалициях, возникших в

католической Европе против Османской империи. Цель статьи заключалась в рассмотрении роли Джема Султана в формировании антиосманских коалиций, существовавших в период правления пап Климента VIII и папы Александра VI. В настоящем исследовании проводится сравнительный анализ источников того периода.

Ключевые слова: Джем Султан, антиосманская коалиция, Папа Климент VIII, Папа Александр VI.

GUNAY HAYDARLI

Doctoral student of Baku State University

**PRINCE CEM SULTAN, WHO BECAME THE TARGET
OF THE POLITICAL GAME OF CATHOLIC EUROPE**

The struggle for power that began in the Ottoman court after the death of Fatih Mehmed II created favorable conditions for the Christian world. Although Prince Cem Sultan was defeated by Beyazid II, he played a major role in the anti-Ottoman coalitions that emerged in Catholic Europe against the Ottoman Empire. The purpose of the article was to examine the role of Cem Sultan in the formation of anti-Ottoman coalitions that existed during the reigns of Pope Clement VIII and Pope Alexander VI. The current research provides a comparative analysis of the sources of the period.

Keywords: Cem Sultan, anti-Ottoman coalition, Pope Clement VIII, Pope Alexander VI.

Məqalənin redaksiyaya daxil olduğu tarix: 15 fevral 2022-ci il.

Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 15 mart 2022-ci il.

Rəyçilər: t.e.d. Əmrah Dadaşov, t.e.d. Sani Hacıyev.
